

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

RAPORT PRIVIND CONȚINUTUL BAZEI DE DATE GIS CU DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE NEVERTEBRATE TERESTRE ALOGENE ȘI METODE DE ACTUALIZARE

ȘI

BAZA DE DATE ȘI HĂRȚI DE DISTRIBUȚIE A SPECIILOR NEVERTEBRATE TERESTRE DIN ROMÂNIA

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre

Subactivitatea 1.5.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene în România și coordonarea activității 1.5.

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

August 2023

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Coordonator subactivitate: Laurentiu Rozyłowicz (Universitatea din București)

În vederea evaluării distribuției spațiale a speciilor speciilor de nevertebrate terestre alogene în România, s-a creat o bază de date în format GIS cuprinzând locațiile acestora așa cum a rezultat din inventarierea realizată de contractant. Baza de date asigură îndeplinirea standardelor calitative necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și obligațiilor derivate din Regulamentul 1143/2014.

Baza de date este realizată în format GIS (shp, kml și gpx), iar metadatele conform Directivei INSPIRE. Locațiile sunt de tip punct în coordonatele Stereo 70 (localizări cu precizie certă). De asemenea, baza de date este disponibilă în format comma-separated values (csv), care permite o actualizare fără cunoștințe tehnice precum și transferul în orice format necesar raportărilor ulterioare.

În urma studiilor realizate în cadrul proiectului, contractantul a identificat în literatura de specialitate 246 de specii de nevertebrate terestre alogene (raport disponibil public la adresa <https://doi.org/10.5281/zenodo.5804120>), din care în care 169 au prezență certă. Dintre acestea, la momentul studiului 2 specii erau pe lista de interes pentru Uniunea Europeană, și anume *Vespa velutina nigrithorax* și *Arthurdendyus triangulatus*. Ulterior, pe lista UE au mai fost incluse furnicile *Wasmannia auropunctata*, *Solenopsis richteri*, *Solenopsis invicta* și *Solenopsis geminata*, niciuna nefiind însă prezentă în România.

După 3 etape de căutare activă a speciilor identificate ca fiind prezente în România, precum și a altor specii nesemnlate, experții au raportat 27436 de înregistrări pentru 160 de specii. Nu au fost semnlate specii de interes pentru România.

Tabel 1 – Specii de nevertebrate alogene înregistrate în baza de date (prezența în România, speciile introduse pe lista Uniunii, speciile menționate în Planul de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare ca fiind cu invazivitate ridicată, speciile propuse pentru introducere în lista României).

Taxon	Prezent_Romania ¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Acanalonia conica</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Acanthoscelides obtectus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Acanthoscelides pallidipennis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Aceria erinea</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Achaearanea tepidariorum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Acontia candefacta</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Aculops allotrichus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Aculops lycopersici</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Aculus hippocastani</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Acyrtosiphon caraganae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Alocentron curvirostre</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Alphitophagus bifasciatus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Amaurobius similis</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Amblycerus robiniae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Anacridium aegyptium</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Anoplistes halodendri ssp. ephippium</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Aonidiella aurantii</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Aphelenchoides fragariae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Aphis forbesi</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Aphis spiraephaga</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Appendiseta robiniae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Aproceros leucopoda</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Arboridia kakogawana</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Argas reflexus</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Argyresthia thuiella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Argyresthia trifasciata</i>	RO	NA	NA	NA

¹ RO = detectat ca prezent în România în urma inventarierii din cadrul proiectului POIM, NA = nu este prezent în România sau în documentele la care face referire coloana, LIT = menționat în literatură dar nedetectat în urma inventarierii, EU = inclus în lista Uniunii, PNAACIP = menționat în plan ca având invazivitate ridicată, ROI = propus pentru includere în lista României).

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Taxon	Prezent_Romania¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Arion vulgaris</i>	RO	NA	PNAACIP	ROI
<i>Arthurdendylus triangulatus</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Aspidapion validum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Aspidiotus nerii</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Attagenus unicolor japonicus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Bagnalliella yuccae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Bemisia tabaci</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Blastothrix hedqvisti</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Blatta orientalis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Blattella germanica</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Brevipalpus obovatus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Brigittea civica</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Bruchidius dorsalis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Bruchidius siliquastri</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Bruchidius terrenus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Bruchophagus robiniae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Bruchophagus sophorae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Bruchus ervi</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Bruchus lentis</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Bruchus pisorum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Bruchus rufimanus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Cadra calidella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Cadra cautella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Cadra figuliella</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Callopietromyia annulipes</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Callosobruchus chinensis</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Caloptilia azaleella</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Cameraria ohridella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Carpophilus nepos</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Cartodere nodifer</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Cepaea hortensis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Cepaea nemoralis</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Ceratitis capitata</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Cetonana laticeps</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Cheiracanthium mildei</i>	RO	NA	NA	NA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Taxon	Prezent_Romania¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Chromaphis juglandicola</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Chrysodeixis chalcites</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Chrysomphalus aonidum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Chymomyza amoena</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Cnephasia pasiuana</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Coccus hesperidum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Coleotechnites piceaella</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Comstockaspis perniciososa</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Contarinia pisi</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Corcyra cephalonica</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Cornutiplusia circumflexa</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Corticaria elongata</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Corythucha arcuata</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Corythucha ciliata</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Cryptophagus acutangulus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Cryptophagus affinis</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Cryptophagus cellaris</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Cryptophagus fallax</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Cydalima perspectalis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Dasineura gleditchiae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Diaspis boisduvalii</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Diaspis bromeliae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Diaspis echinocacti</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Dorypteryx domestica</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Dreyfusia nordmannianae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Duponchelia fovealis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Echinothrips americanus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Ectomyelois ceratoniae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Ephestia elutella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Ephestia kuehniella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Erasmoneura vulnerata</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Eriophyes pyri</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Eriosoma lanigerum</i>	RO	NA	NA	NA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Taxon	Prezent_Romania¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Fiorinia fioriniae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Frankliniella occidentalis</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Garella musculana</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Gibbium psylloides</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Gilletteella cooleyi</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Glischrochilus quadrisignatus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Grammodes bifasciata</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Grapholita molesta</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Gravarmata margarotana</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Gymnaspis aechmeae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Halyomorpha halys</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Harmonia axyridis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Heliethrips haemorrhoidalis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Hemiberlesia lataniae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Hemiberlesia rapax</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Hercinothrips femoralis</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Hierodula tenuidentata</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Hyalomma aegyptium</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Hyphantria cunea</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Hypoponera punctatissima</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Iris oratoria</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Isodontia mexicana</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Japananus hyalinus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Lamprodila festiva</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Lasioderma serricorne</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Lasius neglectus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Lepidosaphes beckii</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Lepidosaphes gloverii</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Limnoperna fortunei</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Macropsis eleagni</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Macrosiphoniella sanborni</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Macrosiphum rosae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Megabruchidius tonkineus</i>	RO	NA	NA	NA

Taxon	Prezent_Romania¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Megastigmus spermotrophus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Meloidogyne arenaria</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Meloidogyne hapla</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Meloidogyne incognita</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Metcalfa pruinosa</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Monarthropalpus flavus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Monema flavescens</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Monomorium pharaonis</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Monopis crocicapitella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Mythimna unipuncta</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Myzocallis walshii</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Myzus persicae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Myzus varians</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Nagurus cristatus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Nematus tibialis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Neoclytus acuminatus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Nezara viridula</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Nipaecoccus nipae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Obolodiplosis robiniae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Oinophila v-flava</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Omonadus floralis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Orientus ishidae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Orseolia cynodontis</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Oryzaephilus mercator</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Ostearius melanopygius</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Oxycarenus lavatae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Panaphis juglandis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Panonychus citri</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Parectopa robinella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Parlatoria ziziphi</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Parthenolecanium fletcheri</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Parthenothrips dracaenae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Perigona nigriceps</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Perillus bioculatus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Periplaneta americana</i>	RO	NA	NA	NA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Taxon	Prezent_Romania¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Philonthus rectangulus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Phlogotettix cyclops</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Pholcus opilionoides</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pholcus phalangioides</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Phthorimaea operculella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Phyllocnistis citrella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Phyllocnistis vitegenella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Phyllonorycter issikii</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Phyllonorycter leucographella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Phyllonorycter platani</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Phyllonorycter robiniella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Physokermes piceae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Phytonemus pallidus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pineus orientalis</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Pineus pini</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pineus strobi</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pinnaspis aspidistrae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Plagiolepis pygmaea</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Planococcus citri</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Plodia interpunctella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Podisus maculiventris</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Prociophilus fraxinifolii</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Protracheoniscus major</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Pseudococcus longispinus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pterochloroides persicae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Pthorimaea operculella</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Ptinus bicinctus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Ptinus fur</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Ptinus latro</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pulvinaria floccifera</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Pulvinaria regalis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pulvinariella mesembryanthemi</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Rhipicephalus rossicus</i>	LIT	NA	PNAACIP	NA
<i>Rhodobium porosum</i>	RO	NA	NA	NA

Taxon	Prezent_Romania ¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Rhopalapion longirostre</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Rhopalosiphoninus latysiphon</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Rhopalosiphum insertum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Rhopalosiphum maidis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Rhyzopertha dominica</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Saissetia coffeae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Saissetia oleae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Scaphoideus titanus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Sceliphron caementarium</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Sceliphron curvatum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Scrobipalpa ocellatella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Shelfordella lateralis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Sibine stimulea</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Sitophilus oryzae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Sitophilus zeamais</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Sitotroga cerealella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Solenopsis geminata</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Solenopsis invicta</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Solenopsis richteri</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Sosticus loricatus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Spilococcus mamillariae</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Stenchaetothrips biformis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Stictocephala bisonia</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Tenebroides mauritanicus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Tenuipalpus pacificus</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Tetramesa maderae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Thrips simplex</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Tinocallis saltans</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Tribolium castaneum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Tribolium confusum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Trichoferus campestris</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Trioza neglecta</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Trogoderma granarium</i>	LIT	NA	NA	NA
<i>Tuta absoluta</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Unaspis euonymi</i>	RO	NA	NA	NA

Taxon	Prezent_Romania ¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Varroa destructor</i>	RO	NA	PNAACIP	ROI
<i>Vespa orientalis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Vespa velutina nigrithorax</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Viteus vitifoliae</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Wasmannia auropunctata</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Xylosandrus germanus</i>	RO	NA	PNAACIP	NA

Baza de date finală cu cele 27436 de înregistrări pentru 160 specii prezente în România are următoarea structură:

Tabel 2 - Structură bază de date nevertebrate terestre alogene

Câmp	Tip	Alte informații
ID	integer	Id înregistrare
Species_group	text	Grup taxonomic (vertebrate, nevertebrate terestre, nevertebrate dulcicole, specii marine)
Species_curated	text	Nume taxon unic, fără nume autor
Species_raw	text	Nume taxon, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Host_species	text	Specie gazdă pentru specia alogenă (dacă este cazul)
Author	text	Autorii observației (așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale)
Date	text	Data observației (așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale)
Date_year	integer	Anul observației
Quadrat_code	text	Cod pătrat 10 × 10 km sau 5 × 5 km, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Lot	double	Longitudine (Decimal Degree, WGS84)
Lat	double	Latitudine (Decimal Degree, WGS84)
County	text	Județ (cod ISO)
Locality	text	Localitate, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Sampling_type	text	Tip sampling (efort redus sau efort intensiv)

Având în vedere că baza de date primară este menținută în format csv care poate fi transformat în orice format GIS dorit, procedura de actualizare presupune introducerea manuală de date noi care respectă structura. După introducerea de date noi se va verifica dacă itemii introduși în fiecare coloană corespund cu cei deja utilizați (de exemplu, speciile din câmpul species curated), precum și dacă coordonatele sunt valide (nu sunt inversate, au precizia necesară, nu sunt erori de scriere). Actualizarea bazei de date se va face doar de experții Universității din București. Baza de date va fi versionată și se vor păstra toate versiunile. După actualizarea fișierului csv. Se vor actualiza toate celelalte formate prin exportarea datelor XY csv dintr-un program de GIS (ArcMap, QGIS).

Atașăm raportului următoarele documente:

- Baza de date și hărți de distribuție a speciilor de nevertebrate terestre alogene din România (minim speciile din lista de interes pentru Uniunea Europeană). Baza de date este în formatele: shapefile tip punct (shp), kml (utilizare cu google maps), gpx (utilizare cu GPS), csv.
- Hărțile de distribuție pentru speciile de interes pentru Uniune prezente în România nu au fost generate având în vedere că nu s-au înregistrat prezențe. Astfel, a fost realizată doar o hartă generală cu toate observațiile (Figura 1).

Figura 1 – Distribuția speciilor de nevertebrate alogene cartate în cadrul proiectului
POIM 120008